

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 472 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos jihatlari	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	

TERMIZ TEMIR YO'L UZELINING YUK AYLANMASI HAJMI TAHLILI

Dilduza Shakarova Ruzimuratovna

Termiz davlat universiteti tayanch doktranti
Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada Surxondaryo viloyati termiz temir yo'l uzelinesi yuk aylanmasi hajmi iqtisodiy-statistik tahlili amalga oshirilgan. Shuningdek, dinamika qatorlarini tahlil qilishda qo'llaniladigan statistik ko'rsatkichlar tizimi bayon etilgan. Iqtisodiy-statistik tahlilga tayangan holda ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: dinamika qatorlari, mutloq o'zgarish, o'zgarish sur'ati, qo'shimcha o'zgarish sur'ati, miqdoriy baholash, o'rtacha daraja, bazisli ko'rsatkich, zanjirsimon ko'rsatkich.

Abstract: The article presents an economic and statistical analysis of the volume of cargo turnover of the Termez railway junction of Surkhondaryo region. Also, a system of statistical indicators used in the analysis of dynamic series is described. Based on the economic and statistical analysis, scientifically based proposals and recommendations are developed.

Key words: dynamic series, absolute change, rate of change, additional rate of change, quantitative assessment, average level, basic indicator, chain indicator.

Аннотация: В статье грузооборот Термезского железнодорожного узла Сурхандарьинской области проведен экономико-статистический анализ эффективности подготовки высококвалифицированных кадров. Также описана система статистических показателей, используемых при анализе динамических рядов. На основе экономико-статистического анализа разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации.

Ключевые слова: динамические ряды, абсолютное изменение, темп роста, темп прироста, количественная оценка, средняя уровень, базисный показатель, цепной показатель.

KIRISH

Ma'lumki, mamlakatimiz to'g'ridan-to'g'ri dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan dunyodagi kam sonli davlatlardan biridir. Bu o'rinda bunday mamlakatlarda yuk aylanmasining asosiy ulushi temir yo'llar va avtomobil yo'llar zimmasiga tushadi. Bu o'rinda dengizga chiqishda asosiy yo'l bo'lgan janubiy hududlarning faolligini oshirish orqali viloyat aholisining turmush farovonligini ko'tarish bilan bir qatorda yuqorida ta'kidlanganidek, yuk aylanmasida drayver soha bo'lib qolmoqda.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI

Yurtimizda temir yo'l transportidan samarali foydalanish, uning iqtisodiyoti, transport jarayonlarini tashkil etish, yuk tizimlari nazariyasini shakllantirish kabi masalalarga ko'plab taniqli mahalliy va xorijiy olimlar transport tizimining turli yo'nalishlari (temir yo'l transporti, avtotransport, aviatsiya va boshqa)da oqilona yuk tashish tizimlarini tashkil etish va vazifalarni shakllantirish bilan shug'ullanishgan. Jumladan, S.R. Abduazizov, G.A. Qudbiyeva, I.A. Abduraimov, O.J. Ibrohimova [1], M.V. Balashkina [2], V.A. Biloxa [3], P.A. Ivanov [4], A.S. Kolishev [6,7], D.A. Macheret [8], D.M. Raximjonov [9], Z.N. Raxmatov, Sh.V. Ergashev [10], V.I. Soldatkin [11], N.G. Smexova [12], S.V. Rachev [13,14] A.I. Shelokov, I.N. Shapkin, X.Sh. Zyabirov[15]lar ilmiy tadqiqotlarida temir yo'l transportidan samarali foydalanish, uning iqtisodiyoti va umuman, transport jarayonlarini tashkil etish, yuk tizimlari nazariyasini shakllantirish kabi masalalarga e'tibor berilgan.

Shuningdek, Z.N. Raxmatov, Sh.V. Ergashev[10]lar temir yo'l transportida yuk tashish jarayonida blokcheyn texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqishgan. Ushbu texnologiya yuk tashish jarayonida ma'lumotlar bazasini boshqarish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga blokcheyn texnologiyasida ma'lumotlar xavfsizligi bilan birga logistik sarf-xarajatlarni pasaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa yuk tashish jarayoni optimallashtirish imkoniyatini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Davlat transportga iqtisodiy, ijtimoiy va geosiyosiy maqsadlarga erishish, milliy xavfsizlik, mamlakat iqtisodiyoti va transport kompleksi yaxlitligi va barqarorligini ta'minlash vositasi sifatida qaraydi.

Temir yo'l transportining asosiy vazifalaridan biri bo'lgan yuk aylanmasi hajmining asosiy ulushi temir yo'llar va avtomobil yo'llar zimmasiga tushadi. Demak, Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasini iqtisodiy-statistik tahlil qilish orqali uning hozirgi ishlash quvvatini hamda kelajakdagi potensial imkoniyatlarini ko'rish hamda tahlil qilish mumkin.

1-jadval. 2000-2024 yillarda umumiy va temir yo'llarda yuk aylanmasi¹.

Yillar	Temir yo'l yuk aylanmasi	Umumiy yuk aylanmasi	Yillar	Temir yo'l yuk aylanmasi	Umumiy yuk aylanmasi
2000	15	54,6	2013	22,9	65,8
2001	15,7	55,6	2014	22,9	66,2
2002	18,4	59,9	2015	22,9	65,8
2003	18,9	63,1	2016	22,9	65,3
2004	18	64,7	2017	22,9	66,9
2005	18,1	68,9	2018	22,9	71,3
2006	19,3	73,4	2019	23,4	72,6
2007	21,6	78,8	2020	23,6	66,9
2008	23,4	83,8	2021	24,6	74,8
2009	24,2	77,8	2022	25	75,5
2010	22,3	60,4	2023	27,1	77,6
2011	22,5	62,6	Jami	521,2	1638,7
2012	22,7	66,4	O'rtacha	21,7	68,3

1 -jadvalni tahlil qilinsa, kuzatilgan 24 yil mobaynida umumiy yuk aylanmasi 1638,7 ming tonnani, shulardan 68,3 ming tonnasini Termiz temir yo'l uzelinig ulushini tashkil etmoqda. Ushbu qiymat deyarli 42% ni egallaydi. O'rtacha qiymatlari esa mos ravishda 68,3 va 21,7 ming tonnani tashkil etmoqda. Agar yillar bo'yicha mutloq o'zgarish qiymati zanjirsimon usulda tahlil qilinsa, temir yo'llarda yuk aylanmasi faqatgina 2004 yilda 0,1 ga, 2010-yilda 1,9 ga kamayganini, 2014-2018-yillarda o'zgarishsiz qolganini qolgan yillarda esa ijobiyga o'sishini ko'rish mumkin. Shu o'rinda 2013-2018 yillarda temir yo'llarda yuk aylanmasining o'zgarmagaligi diqqatni tortadi. Chunki bu "Termiz-Sariosiyo" yo'nalishi to'liq elektrlashtirish jarayonini boshlab tugatganligi bilan izohlash mumkin. Darhaqiqat 2019-yildan boshlab temir yo'llarda yuk aylanmasi sezilarli darajada ortdi. Agar yilma-yil tahlil qilinsa mutloq o'zgarishning qiymati 2008-yilda 2,8 ga, 2007-yilda 2,3 va 2023-yilda 2,1ga ortgani kuzatildi. Bazaviy usulda mutloq o'zgarishning qiymati 2023-yilda 2000-yilga nisbatan 12,1 ming tonnaga yoki 180 % ga oshganini anglatadi.

Umumiy yuk aylanmasida temir yo'llardagi ulushini kuzatish uchun 1-rasm tayyorlandi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

1-rasm. Umumiy yuk aylanmasida temir yo'lning ulushi².

Rasmdan ko'rinib turibdiki, umumiy yuk aylanmasida temir yo'lning ulushi 30% atrofida o'zgarmoqda. Bu esa mamlakatimizdagi eksport-importning qariyb uchdan bir qismi aynan ushbu tarmoq ulushiga to'g'ri kelmoqda.

Tahlillar batafsil va to'liq bo'lishi uchun mutloq o'zgarish, o'sish sur'ati hamda ortirma sur'ati ko'rsatkichlarining zanjirsimon va bazisli usulda qiymatlarni ko'rib chiqish kerak

Mutloq o'zgarish zanjirsimon usulda tartibda, bazisli usulda esa usulda topiladi. O'sish sur'atining zanjrsimon usulda aniqlanishi ko'rsatkichning joriy yildagi qiymatining o'tgan yildagi qiymatiga nisbatining foizlarda ifodalanganligi bilan topiladi ya'ni . Bazisli usulda esa o'tgan yildagi qiymat o'rniga bazaviy deb hisoblanayotgan yildagi qiymat olinadi. Ortirma sur'ati esa mutloq o'zgarishning o'tgan yildagi qiymatiga nisbatning foizlarida ifodalanishidir . Bazisli usulda xuddi yuqoridagi singari topiladi faqat bunda 1 yil oldingi qiymat emas balki bazis yili inobatga olinadi³.

2-jadvalda. 2000–2023-yillarda Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasining mutloq o'sish, o'sish sur'ati hamda ortirma sur'ati ko'rsatkichlarining zanjirsimon va bazisli usuldagi tahlili⁴.

Yillar	Yuk aylanmasi	Mutloq o'zgarish		O'sish sur'ati(%)		Orttirma sur'ati	
		Zanjirsimon usulda	Bazisli usulda	Zanjirsimon usulda	Bazisli usulda	Zanjirsimon usulda	Bazisli usulda
2000	15						
2001	15,7	0,7	0,7	104,6	104,6	4,6	4,6
2002	18,4	2,7	3,4	117,2	122,7	18,1	17,2
2003	18,9	0,5	3,9	102,7	126	3,3	2,7
2004	18	-0,9	3	95,2	120	-6	-4,8
2005	18,1	0,1	3,1	100,5	120,7	0,7	0,5
2006	19,3	2,1	4,3	106,6	128,7	8	6,6
2007	21,6	2,3	6,6	111,9	144	15,3	11,9
2008	23,4	1,8	8,4	108,3	156	8	8,3
2009	24,2	0,8	9,2	103,4	161,3	5,3	3,4
2010	22,3	-0,9	7,3	92,1	148,7	-12,6	-7,9
2011	22,5	0,2	7,5	100,9	150	2,3	0,9
2012	22,7	0,2	7,7	100	150	0	0
2013	22,9	0,2	7,9	100	150	0	0
2014	22,9	0	7,9	100	150	0	0

2 Muallif ishlanmasi

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

4 Muallif ishlanmasi

2015	22,9	0	7,9	100	150	0	0
2016	22,9	0	7,9	100	150	0	0
2017	22,9	0	7,9	100	150	0	0
2018	22,9	0	7,9	100	150	0	0
2019	23,4	0,5	8,4	102,1	156	6	2,1
2020	23,6	0,2	8,6	100,8	157,3	1,3	0,8
2021	24,6	1	9,6	104,2	164	6,7	4,2
2022	25	0,4	10	101,6	167	3	1,6
2023	27,1	2,1	12,1	108,4	180,7	12,3	8,4

Tahlil qilinayotgan yillarda mutloq o'sish 2004, 2010-yillarda manfiy qiymat qabul qilgan bo'lsa, 2012–2018-yillar davomida o'zgarishsiz ya'ni 0 qiymatga ega bo'ldi. 16 yil mobaynida o'sish muzatildi. Ayniqsa 2002-yilda 2,7 %, 2007-yil 2,3 %, 2006 va 2023-yillarda 2,1% ni tashkil etgan. Mutloq o'sishning bunday tendensiyasi o'z navbatida yuk aylanmasi borasida viloyatda, xususan Termiz temir yo'l uzelinig so'nggi yillarda ishlar to'g'ri tashkil etilayotganidan dalolat bermoqda. Bu borasida hukumatimiz tomonidan alohida dasturlar ishlab chiqilganligi esa ayni muddaodir⁵.

O'sish sur'atining zanjirsimon usulda tahlil qilinganda ham 2004, 2010- yillarda 100% dan kam ekanligini ko'rish mumkin. Demak ushbu yillarda o'tgan 1 yilga nisbatan yuk aylanmasining kamayganligini bilish mumkin. Bazisli usulda tahlil esa 2023-yilda 2000-yilga nisbatan 1,8 martaga ya'ni 80%ga ortganini ko'rsatmoqda.

Ortirma sur'ati ham yuqoridagi mutloq o'sish kabi 2004 va 2010-yillarda kamaygan bo'lsa, 2012–2018-yillarda turg'unlik davrini boshdan o'tkazdi. Qolgan yillarda oz miqdorda bo'lsa ham yuqorilashga erishdi. Eng yaxshi o'zgarish 2002-yil 17,2%, 2011-yil 11,9%, 2008-yil 8,3% ni tashkil etdi.

Agarda ma'lum yillar davomida soha ulushi yoki hajmi to'g'risidagi ma'lumotlarning mutloq qiymati ma'lum bo'lsa, ularni taqqoslash uchun olingan biror davrga nisbatan o'zgarishini vaqtli qatorlarning mutloq o'zgarish (zanjirsimon va bazisli), o'sish sur'ati (zanjirsimon va bazisli), 1% qo'shimcha o'sishning (yoki kamayishning) qiymati, ortirma sur'ati (zanjirsimon va bazisli), mutloq jadallashish yoki so'nish sur'ati, optimal jadallashish yoki so'nish sur'ati kabi ko'rsatkichlaridan foydalangan holda statistik tahlil amalga oshiriladi⁶.

Zanjirsimon usulda mutloq o'zgarishning ortirma sur'atiga nisbati 1% qo'shimcha o'sish qiymati deb ataladi. Mutloq jadallashish yoki so'nish sur'ati deb-zanjirsimon usuldagi mutloq o'zgarish qiymatlari ayirmasiga aytiladi. Jadallashish yoki so'nish sur'ati (%) zanjirsimon usuldagi o'sish sur'atining bir davr keyingi davrning o'sish sur'atiga nisbatining foizlarda ifodasiga aytiladi. Optimal jadallashish yoki so'nish sur'ati (%) -jadallashish yoki so'nish sur'atidan 100% ning ayirmasining foizlarda ifodasiga aytiladi⁷.

1% qo'shimcha o'sish qiymati, mutloq jadallashish, jadallashish yoki so'nish sur'ati hamda optimal jadallashish yoki so'nish sur'ati qiymatlarini quyidagi 1.3 jadvalda batafsil keltirilgan.

3-jadval. 2000–2023-yillarda Termiz temir yo'l uzulida yuk aylanmasining o'sish sur'ati, 1 %ga qo'shimcha o'sish qiymati, ortirma sur'at hamda jadallashish yoki so'nish sur'ati qiymatlari hamda optimal jadallashish yoki so'nish sur'ati ko'rsatkichlari bo'yicha statistik tahlillari.

Yillar	Yuk aylanmasi	1 % qo'shimcha o'sish sur'ati	Mutloq jadallashish yoki so'nish sur'ati	Jadallashish yoki so'nish sur'ati	Optimal jadallashish yoki so'nish sur'ati
2000	15				
2001	15,7	0,15	2	112,04	12,04
2002	18,4	0,15	-2,2	87,63	-12,37
2003	18,9	0,15	-1,4	92,70	-7,30
2004	18	0,15	1	105,57	5,57
2005	18,1	0,14	2	106,07	6,07
2006	19,3	0,26	0,2	104,97	4,97
2007	21,6	0,15	-0,5	96,78	-3,21

5 Prezident 27.11.2024 yildagi "Temir yo'l transporti to'g'risida"gi O'RQ-1006-sonli yangi tahrirdagi Qonuni

6 Zaripova, M.D. Algorithmic model of student knowledge control. // Actual Problems of modern Science, Education and Training 4 (2020): pp. 46-51.

7 Xatamov O.Q., Turaev B.E., ARIMA modeli yordamida qurilish ishlari hajmini prognoz qilish (Sur-xondaryo viloyati misolida) / "UzBridge" elektron jurnali, 2021 yil, 1-son, 74-84-betlar

2008	23,4	0,22	-1	95,47	-4,52
2009	24,2	0,15	-1,7	89,07	-10,93
2010	22,3	0,07	1,1	109,55	9,55
2011	22,5	0,08	0	99,10	-0,89
2012	22,7	0,15	0	100	0
2013	22,9	0	-0,2	100	0
2014	22,9	0	0	100	0
2015	22,9	0	0	100	0
2016	22,9	0	0	100	0
2017	22,9	0	0	100	0
2018	22,9	0	0,5	102,1	2,1
2019	23,4	0,08	-0,3	98,73	-1,27
2020	23,6	0,15	0,8	103,37	3,37
2021	24,6	0,15	-0,6	97,50	-2,49
2022	25	0,13	1,7	106,69	6,69
2023	27,1	0,17	2	112,04	12,04

Yuqoridagi jadvalni 1% li qo'shimcha o'sish sur'ati bo'yicha tahlil qilinsa, tanlab olingan 24 yilda biror yilda 1% bo'lmagan. 2013-2018 yillarda o'zgarish kuzatilmadi. Mutloq jadallashish sur'ati esa 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2013, 2019 va 2021 yillarda pasayganligini payqash mumkin. Eng yaxshi o'sishga 2001 va 2023 yilda 2% ga erishgan. Eng pasayish qiymati esa 2002 yilda 2,2% kuzatildi. Jadallashish yoki so'nish sur'ati ham xuddi mutloq jadallashish singari o'zgaruvchan xarakterga ega bo'ldi. 2012-2014 yillarda turg'unlik kuzatilgan bo'lsa, 2009 yilda eng past qiymatga erishdi 89, 07%. Eng katta qiymatiga esa 2001 va 2023 yilda 112,04 % ni ko'rsatdi. Optimal jadallashish yoki so'nish sur'ati ma'lumki jadallashish yoki so'nish sur'atiga bog'liq. Bu yerda ham 2012-2017 yillarda o'zgarish kuzatilmadi. 2001 va 2023 yilda eng katta o'sish kuzatildi 12,04% eng katta pasayish esa 2002 va 2009 yillarda yuz berdi ko'rsatkichlar mos ravishda -12,37% va -10,93%.

Termiz temir yo'l deposida yuk tashish hajmini tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalar olindi;

Termiz temir yo'l uzelinig yuk eksport-import qilishda mamlakatimizning muhim ob'ektidir.

2012-2018 yillarda hududdagi temir yo'llarni elektrlashtirish jarayoni kuzatilganligi uchun barcha ko'rsatkichlarda turg'unlik kuzatildi. 2020 yilda yuk tashish qiymatlarining ortib ketmasligini yana bir sababi sifati butun dunyoda kuzatilgan COVID-19 epidemiyasi ta'siridir.

Hudud temir yo'llar tizimi to'liq elektrlashtirilgach (2019 yildan) barcha ko'rsatkichlarda o'sish kuzatildi. Demak, hudud temir yo'llar tizimini yanada moderenzatsiya qilish orqali yuk tashish hajmini ham sifat miqdor jihatidan oshirish mumkin.

Hududda faol temir yo'llar masofasini oshirish bilan yuk tashish hajmini yanada oshirish mumkin.

Hududning hamda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida asosiy yuk tashuvchi sifatida temir yo'l sohasining o'rni katta. Sohani rivojlantirish esa o'z navbatida hudud transporti, infratuzilmalari, savdo-sotiq jadallidi, aholi turmush darajasini yanada yaxshilab hamda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarning rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoning 1-ilovasi (O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi). <https://lex.uz/docs/4545884>
3. Abduazizov S.R., Qudbiyeva G.A., Abduraimov I.A., Ibrohimova O.J. O'zbekiston iqtisodiyotida temir yo'l transportini ahamiyati. // scientific progress, volume 3, issue 1, 2022, P.1121-
4. Билоха В. А. Повышат эффективность перевозок. // Железнодорожный транспорт. – 2011.- № 5.-С. 20–27. Гретченко А.А. Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики // Россия: тенденции и перспективы развития. 2018. №13 (1). стр. 824-827.
5. Колышев, А. С. Финансово-экономические аспекты эксплуатации тяжеловесных поездов в России.
6. Gulyamov S.S., Ayupov R.X., Abdullayev M.K. Raqamli iqtisodiyot-kadrlar tayyorlashning dolzarb yo'nalishlari// "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. – 2020, №1 (yanvar-fevral), – B. 186-198.
7. Abduraxmonova G.Q., Rustamov D.J. Inson kapitalini raqamli iqtisodiyot asosida rivojlantirish yo'nalishlari. Monografiya. // Beau Bassin: "GlobeEdit" Publisher, 2020. – 127 b.

8. Xatamov O.Q., Turaev B.E., ARIMA modeli yordamida qurilish ishlari hajmini prognoz qilish (Sur-xondaryo viloyati misolida) / "UzBridge" elektron jurnali, 2021 yil, 1-son, 74-84-betlar
9. Zaripova M.D. Yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatining statistik tahlili va prognozlashtirish: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori diss. avtoref. - Urganch, 2023. – 67 b. <https://www.interaktiv.oak.uz/avtoreferat/3aO8870fO1.file>
10. Zaripova, M.D. Algorithmic model of student knowledge control. // Actual Problems of modern Science, Education and Training 4 (2020), pp. 46-51.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

